

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Kilian Olk, M.Sc.

Prof. Dr. Eva Hoch

Dr. Sally Olderbak

10.03.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Konsum illegaler Drogen und Cannabis in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024

Zitiermöglichkeit:

Hollweck, R., Olk, K., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum illegaler Drogen und Cannabis in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. IFT Institut für Therapieforschung.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18873620>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie sowie Ergebnisse zur Prävalenz des Konsums illegaler Drogen und der Hinweise auf problematischen Drogenkonsum im Jahr 2021 sind für die Gesamtstichprobe in Olderbak et al. (2025a) dargestellt und diskutiert. Ergänzend hierzu werden Schätzungen zum Fahren unter dem Einfluss von Cannabis in Deutschland im Jahr 2021 in Olderbak et al. (2025b) berichtet. Ergebnisse zum Querschnitt 2024 und Trendanalysen für Cannabis finden sich in Hoch et al. (2025). Langfristige Trends und Projektionen des (schweren) Cannabiskonsums in Deutschland von 1995 bis 2021 werden in Olderbak et al. (2024) dargestellt, während alters-, perioden- und kohortenspezifische Analysen des 12-Monats-Cannabiskonsums in Schöllner et al. (2025) untersucht werden. Ergänzend hierzu analysieren Eckhardt et al. (2025) die zeitliche Entwicklung des Cannabiskonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland und beschreiben aktuelle Präventionsmaßnahmen im Kontext der Teillegalisierung.

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Konsumprävalenz: Mindestens einmaliger Konsum verschiedener illegaler Drogen bezogen auf die Lebenszeit, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage vor der Befragung. Die Variable „irgendeine illegale Droge“ umfasst die Substanzen Amphetamine, Methamphetamine, MDMA („Ecstasy“), LSD, Heroin/andere Opioiden, Kokain, Crack, Ketamine, GHB/GBL/BDO („Liquid Ecstasy“), Inhalanzien, Neue psychoaktive Substanzen (NpS) und halluzinogene Pilze.

Multipler Gebrauch: Mindestens einmaliger Konsum von genau einer bzw. mehr als einer illegalen Droge (Amphetamine, Methamphetamine, MDMA („Ecstasy“), LSD, Heroin/andere Opioiden, Kokain/Crack, halluzinogene Pilze, NpS, Inhalanzien, Anabolika) oder Cannabis in den letzten 12 Monaten.

Durchschnittliches Einstiegsalter: Durchschnittliches Alter, als zum ersten Mal eine illegale Droge konsumiert wurde.

Konsumfrequenz: Häufigkeit des Konsums verschiedener illegaler Drogen im Zeitraum der letzten 12 Monate vor der Befragung.

Problematischer Konsum: Für den problematischen Konsum von illegalen Drogen wurden die Kriterien der vierten und fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV und DSM-V (American Psychiatric Association, 1994, 2013)) auf Basis eines 12-monatigen Erhebungszeitraums herangezogen. Erhoben wurde dieser mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Im DSM-IV wird zwischen den Diagnosen „Abhängigkeit“ und „Missbrauch“ unterschieden, wobei eine Abhängigkeit diagnostiziert wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei Abhängigkeitssymptome erfüllt sind. Für Missbrauch muss mindestens ein entsprechendes Missbrauchsmerkmal zutreffen. Im DSM-V hingegen werden Abhängigkeit und Missbrauch unter dem Begriff „Substanzgebrauchsstörung“ zusammengefasst, welcher gestellt wird, wenn innerhalb der letzten 12 Monate mindestens zwei der relevanten Kriterien erfüllt sind.

Statistische Analyse: Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 85-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Für die Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen kamen hingegen Gewichte zum Einsatz, die speziell auf diese Altersgruppe eingeschränkt wurden. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025a) zu finden.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2021 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Eckhardt, S., Nitzsche, A., & Orth, B. (2025). *Cannabis use among adolescents and young adults in Germany: Study results and prevention measures offered by the Federal Institute of Public Health*. *Journal of Health Monitoring*, 10(3), 135–148. <https://doi.org/10.25646/13458>
- Hoch, E., Krowartz, E.-M., Hollweck, R., Möckl, J., & Olderbak, S. (2025). Cannabiskonsum vor und nach der Teillegalisierung Erste Trends, Konsummuster und Motive. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 632–637. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0161>
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Olderbak, S., Möckl, J., Bergmann, H., Krowartz, E.-M., Preuss, U. W., & Hoch, E. (2025b). Estimates of driving under the influence of cannabis in Germany in 2021 before the partial legalization. *Sucht*, 71(1), 31–38. <https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000910>
- Olderbak, S., Möckl, J., Manthey, J., Lee, S., Rehm, J., Hoch, E., & Kraus, L. (2024). Trends and projection in the proportion of (heavy) cannabis use in Germany from 1995 to 2021. *Addiction*, 119(2), 311–321. <https://doi.org/10.1111/add.16356>
- Schöllner, N. S., Glos, A., Möckl, J., Krowartz, E. M., Hoch, E., & Olderbak, S. (2025). Age-period-cohort analysis of past 12-month cannabis use in Germany (1995–2021). *Addiction*, 120(9), 1759–1769. <https://doi.org/10.1111/add.70087>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, 28, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis (Prozent) (Gesamtbevölkerung)6

Tabelle 2: Durchschnittliches Einstiegsalter in den Cannabiskonsum (Jahre) ((ehemals) Konsumierende).....7

Tabelle 3: 12-Monats-Prävalenz von Marihuana, Haschisch und sonstige Cannabis Produkte mit THC > 0,3%, (Prozent) (Cannabis Konsumierende)8

Tabelle 4: Konsumfrequenz Cannabis (Haschisch, Marihuana, sonstige Cannabisprodukte) in den letzten 12 Monaten (Konsumierende der jeweiligen Droge) (Prozent)9

Tabelle 5: Hinweis auf Cannabisabhängigkeit und Missbrauch nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent).....10

Tabelle 6: Hinweis auf Cannabismissbrauch und Abhängigkeit nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent).....11

Tabelle 7: Cannabis-Gebrauchsstörung nach DSM-V in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent)12

Tabelle 8: Cannabis-Gebrauchsstörung nach DSM-V in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)13

Tabelle 9: Lebenszeit-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)14

Tabelle 10: 12-Monats- Prävalenz des Konsums illegaler Drogen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)15

Tabelle 11: 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)16

Tabelle 12: Konsumprävalenz unter Konsumierenden anderer illegaler Drogen (letzte 12 Monate Konsumierende) (Prozent).....17

Tabelle 13: Durchschnittliches Einstiegsalter (Jahre) ((ehemalige) Konsumierende von illegalen Drogen)19

Tabelle 14: Konsumfrequenz illegaler Drogen in den letzten 12 Monaten (Konsumierende der jeweiligen Droge) (Prozent)21

Tabelle 15: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain und Amphetaminen nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent)22

Tabelle 16: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....23

Tabelle 17: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent).....24

Tabelle 18: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain und Amphetamin nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)25

Tabelle 19: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent).....26

Tabelle 20: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent).....27

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Prävalenz des multiplen Gebrauchs von illegalen Drogen in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)	18
Abbildung 2:	Konsumfrequenz illegaler Drogen (analog zu Tabelle 9) in den letzten 12 Monaten (Konsumierende der jeweiligen Droge) (Prozent), 18-64 Jahre	20

Tabelle 1: Lebenszeit-, 12-Monats- und 30-Tage-Prävalenz des Konsums von Cannabis (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7483	9802	764	710	1002	1327	1380	1442	858	1227	1092
Lebenszeitprävalenz	31,7	26,3	29,4	44,0	47,8	42,4	36,4	20,1	16,1	8,9	2,6
12-Monats-Prävalenz	9,8	7,7	21,4	22,3	20,6	10,6	6,1	4,9	3,6	1,2	1,0
30-Tages-Prävalenz	5,1	4,0	7,6	10,4	10,3	5,9	3,6	2,6	2,5	0,7	0,3
Männer (n)	3209	4301	320	309	417	577	585	600	401	555	537
Lebenszeitprävalenz	36,2	30,7	30,3	47,1	52,8	48,4	41,3	24,2	20,0	11,5	3,0
12-Monats-Prävalenz	12,3	10,0	21,6	25,6	23,9	14,9	8,2	7,0	4,5	1,5	1,0
30-Tages-Prävalenz	6,8	5,4	7,3	13,1	12,5	9,3	4,4	3,9	2,8	0,8	0,1
Frauen (n)	4240	5466	435	393	579	747	790	840	456	672	554
Lebenszeitprävalenz	27,0	21,9	28,1	40,6	41,8	35,9	31,8	15,9	12,4	6,6	2,2
12-Monats-Prävalenz	7,1	5,4	20,9	18,5	16,3	6,2	4,2	2,7	2,8	1,0	0,8
30-Tages-Prävalenz	3,4	2,6	7,6	7,3	7,4	2,4	2,8	1,4	2,1	0,7	0,3

n für Gesamtstichprobe.

Tabelle 2: Durchschnittliches Einstiegsalter in den Cannabiskonsum (Jahre) ((ehemals) Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	2650	2824	253	325	503	590	537	289	153	140	34
Durchschnittliches Einstiegsalter	20,0	20,3	16,5	17,4	18,5	19,2	19,6	24,2	25,9	24,0	42,0
Männer (n)	1297	1395	111	148	236	299	259	152	92	78	-
Durchschnittliches Einstiegsalter	19,9	20,3	16,4	17,4	18,5	19,1	19,2	24,2	25,3	23,7	-
Frauen (n)	1332	1408	137	172	261	289	276	136	61	62	-
Durchschnittliches Einstiegsalter	20,0	20,4	16,5	17,3	18,4	19,2	20,1	24,1	27,0	24,6	-

n für Gesamtstichprobe.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 3: 12-Monats-Prävalenz von Marihuana, Haschisch und sonstige Cannabis Produkte mit THC > 0,3%, (Prozent) (Cannabis Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	844	867	170	148	220	142	91	52	-	-	-
Anteil, der Haschisch konsumiert	36,0	36,4	47,0	36,2	28,2	31,7	45,6	28,0	-	-	-
Anteil, der Marihuana konsumiert	87,4	86,8	90,3	91,6	95,0	92,5	84,8	75,5	-	-	-
Anteil, der sonstigen Cannabis Produkte mit THC > 0,3% konsumiert	20,3	20,5	21,7	20,0	23,3	17,5	31,3	11,0	-	-	-
Männer (n)	464	476	75	75	116	95	57	30	-	-	-
Anteil, der Haschisch konsumiert	36,2	36,3	47,0	35,3	30,7	35,7	44,0	21,5	-	-	-
Anteil, der Marihuana konsumiert	90,3	89,4	85,9	92,0	98,0	94,3	90,0	84,3	-	-	-
Anteil, der sonstigen Cannabis Produkte mit THC > 0,3% konsumiert	23,4	23,3	19,0	17,6	25,9	23,0	40,2	9,5	-	-	-
Frauen (n)	390	401	94	74	101	52	39	-	-	-	-
Anteil, der Haschisch konsumiert	35,8	36,6	48,5	37,5	23,3	20,0	49,5	-	-	-	-
Anteil, der Marihuana konsumiert	82,1	81,6	94,7	90,8	89,7	87,8	74,4	-	-	-	-
Anteil, der sonstigen Cannabis Produkte mit THC > 0,3% konsumiert	14,8	15,2	25,2	23,1	19,6	3,4	10,1	-	-	-	-

n für Cannabiskonsumierende.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 4: Konsumfrequenz Cannabis (Haschisch, Marihuana, sonstige Cannabisprodukte) in den letzten 12 Monaten (Konsumierende der jeweiligen Droge) (Prozent)

	Gesamt		Geschlecht (18-64 Jahre)	
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	Männer	Frauen
Marihuana (n)	769	784	335	434
Seltener als einmal im Monat	56,8	58,6	59,3	55,6
Mindestens einmal im Monat	13,0	12,9	15,9	11,6
Mindestens einmal pro Woche	13,6	12,5	12,1	14,3
(Fast) täglich	16,6	16,0	12,7	18,5
Haschisch (n)	294	311	130	164
Seltener als einmal im Monat	76,9	75,6	83,5	73,6
Mindestens einmal im Monat	7,9	8,1	9,8	7,0
Mindestens einmal pro Woche	7,7	8,7	2,6	10,3
(Fast) täglich	7,5	7,5	4,1	9,2
Sonstige Cannabisprodukte (n)	184	189	70	114
Seltener als einmal im Monat	82,5	82,5	77,1	84,4
Mindestens einmal im Monat	7,3	9,0	9,4	6,6
Mindestens einmal pro Woche	1,4	1,3	0,0	1,8
(Fast) täglich	8,8	7,2	13,5	7,1

n für Konsumierende.

Tabelle 5: Hinweis auf Cannabisabhängigkeit und Missbrauch nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7402	9703	752	698	989	1312	1370	1430	851	1219	1082
Missbrauch	0,52	0,39	0,65	1,37	1,08	0,72	0,28	0,00	0,53	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,97	0,70	2,81	3,38	2,28	1,07	0,37	0,02	0,00	0,05	0,00
Männer (n)	3175	4260	316	304	414	572	580	593	396	552	533
Missbrauch	0,63	0,50	1,22	1,69	1,46	0,56	0,33	0,00	1,07	0,00	0,00
Abhängigkeit	1,22	0,94	3,05	4,09	2,51	1,87	0,29	0,05	0,00	0,11	0,00
Frauen (n)	4193	5409	427	386	569	737	785	835	454	667	549
Missbrauch	0,38	0,25	0,05	1,02	0,33	0,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,73	0,47	2,60	2,63	2,04	0,22	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

n für Gesamtstichprobe.

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

Tabelle 6: Hinweis auf Cannabismissbrauch und Abhängigkeit nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	812	828	166	146	212	135	89	49	-	-	-
Missbrauch	5.97	5.70	3.23	6.54	5.63	7.46	5.27	0,00	19.87	0,00	0,00
Abhängigkeit	11.14	10.22	14.06	16.03	11.81	11.11	6.84	0.56	0,00	6.08	0,00
Männer (n)	449	460	74	75	114	92	54	-	-	-	-
Missbrauch	5.57	5.54	6.14	6.87	6.31	3.88	4.65	0,00	34.01	0,00	0,00
Abhängigkeit	10.75	10.30	15.40	16.62	10.77	13.06	4.08	0.78	0,00	9.93	0,00
Frauen (n)	351	356	88	68	93	43	35	-	-	-	-
Missbrauch	6.40	5.60	0.25	6.11	2.30	19.15	6.43	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	12.09	10.27	13.06	15.42	14.40	4.75	12.13	0,00	0,00	0,00	0,00

n für Konsumierende

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 7: Cannabis-Gebrauchsstörung nach DSM-V in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7400	9701	750	698	989	1312	1370	1430	851	1219	1082
Milde Störung ¹⁾	1,15	0,86	1,89	1,95	2,78	1,44	0,75	0,65	0,07	0,00	0,00
Moderate Störung ²⁾	0,45	0,33	1,23	1,26	0,6	0,89	0,08	0,02	0,00	0,05	0,00
Schwere Störung ³⁾	0,48	0,34	1,27	1,93	1,54	0,19	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Männer (n)	3173	4258	314	304	414	572	580	593	396	552	533
Milde Störung ¹⁾	1,51	1,13	1,52	2,71	3,14	1,88	1,37	0,79	0,00	0,00	0,00
Moderate Störung ²⁾	0,66	0,49	2,09	0,41	0,86	1,57	0,16	0,05	0,00	0,11	0,00
Schwere Störung ³⁾	0,50	0,40	0,64	2,94	1,78	0,30	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Frauen (n)	4193	5409	427	386	569	737	785	835	454	667	549
Milde Störung ¹⁾	0,74	0,56	2,32	0,95	2,06	0,98	0,14	0,51	0,15	0,00	0,00
Moderate Störung ²⁾	0,25	0,17	0,32	2,21	0,31	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwere Störung ³⁾	0,46	0,28	1,97	0,82	1,28	0,07	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Cannabis-Gebrauchsstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Cannabis-Gebrauchsstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Cannabis-Gebrauchsstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 8: Cannabis-Gebrauchsstörung nach DSM-V in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	810	826	164	146	212	135	89	49	-	-	-
Milde Störung ¹⁾	13,16	12,57	9,64	9,23	14,4	14,92	13,85	16,12	2,81	0,00	0,00
Moderate Störung ²⁾	5,20	4,78	6,24	5,95	3,09	9,17	1,49	0,56	0,00	6,08	0,00
Schwere Störung ³⁾	5,49	4,93	6,48	9,16	7,96	1,94	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Männer (n)	447	458	72	75	114	92	54	-	-	-	-
Milde Störung ¹⁾	13,41	12,51	7,95	10,99	13,46	13,09	19,03	13,52	0,00	0,00	0,00
Moderate Störung ²⁾	5,81	5,38	10,93	1,67	3,69	10,97	2,26	0,78	0,00	9,93	0,00
Schwere Störung ³⁾	4,47	4,39	3,33	11,95	7,63	2,09	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Frauen (n)	351	356	88	68	93	43	35	-	-	-	-
Milde Störung ¹⁾	12,27	12,23	11,67	5,57	14,55	20,9	3,94	22,84	6,75	0,00	0,00
Moderate Störung ²⁾	4,11	3,71	1,63	12,98	2,16	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwere Störung ³⁾	7,57	6,09	9,91	4,84	9,01	1,44	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00

n für Konsumenten

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Cannabis-Gebrauchsstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Cannabis-Gebrauchsstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Cannabis-Gebrauchsstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 9: Lebenszeit-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Geschlecht		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Lebenszeitprävalenz (n)	7505	9825	3221	4250	766	713	1005	1330	1389	1443	859	1227	1093
Irgendeine illegale Droge ¹⁾	14,20	12,97	16,48	11,84	11,75	18,18	20,83	17,10	16,83	10,04	7,07	8,02	9,80
Amphetamine/Methamphetamin	5,15	4,04	6,28	3,94	1,78	5,17	8,19	7,73	7,98	2,05	0,87	0,73	0,21
Amphetamine	5,10	3,98	6,29	3,82	1,78	5,17	8,00	7,73	7,90	1,97	0,87	0,73	0,07
Methamphetamine	0,69	0,53	0,69	0,63	0,26	0,05	0,69	0,92	1,37	0,42	0,03	0,00	0,20
MDMA ("Ecstasy")	5,17	4,06	6,14	4,17	2,66	6,69	9,15	7,33	7,77	2,19	0,65	0,17	0,31
LSD	3,36	2,94	4,41	2,24	1,63	6,20	5,74	3,46	4,91	1,91	1,09	2,02	0,59
Heroin und andere Opioide	4,62	5,01	5,01	4,19	3,07	3,71	4,81	2,91	4,96	5,55	4,78	5,26	9,12
Kokain/Crack	5,30	4,33	6,67	3,85	1,87	5,37	8,57	6,91	7,82	3,73	1,01	0,83	1,00
Ketamin	1,30	1,08	1,60	0,92	1,13	2,02	4,06	1,82	1,25	0,34	0,25	0,00	0,46
GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy")	0,63	0,51	0,89	0,31	0,06	0,87	0,74	0,55	1,61	0,12	0,18	0,00	0,26
Halluzinogene Pilze	3,73	3,20	4,89	2,49	2,31	5,54	7,23	5,46	5,48	1,47	0,69	0,98	0,59
Neue Psychoaktive Substanzen (NpS)	2,18	1,77	2,93	1,37	4,30	5,83	3,19	3,06	1,80	0,70	0,19	0,25	1,02
Inhalanzien	2,77	2,32	3,62	1,84	3,49	5,29	6,48	3,53	3,25	0,73	0,98	0,48	0,49

n für Gesamtstichprobe.

¹⁾ Amphetamine, Methamphetamine, MDMA ("Ecstasy"), LSD, Heroin/andere Opioide, Kokain/Crack, Ketamine, GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy"), Inhalanzien, Neue psychoaktive Substanzen (NpS) und halluzinogene Pilze.

Tabelle 10: 12-Monats- Prävalenz des Konsums illegaler Drogen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Geschlecht		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
12-Monats-Prävalenz (n)	7505	9825	3221	4250	766	713	1005	1330	1389	1443	859	1227	1093
Irgendeine illegale Droge ¹	3,73	3,22	4,63	2,75	5,74	8,44	8,59	4,17	3,65	1,37	1,59	0,64	1,77
Amphetamine/Methamphetamin	0,74	0,61	0,89	0,53	0,98	2,11	2,45	0,83	0,58	0,08	0,09	0,13	0,07
Amphetamine	0,74	0,61	0,89	0,52	0,98	2,11	2,41	0,83	0,58	0,08	0,09	0,13	0,07
Methamphetamine	0,04	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,05
MDMA ("Ecstasy")	1,04	0,87	1,34	0,73	1,15	2,60	3,38	1,43	0,99	0,09	0,00	0,00	0,31
LSD	0,69	0,60	0,96	0,36	0,57	1,44	2,52	0,61	0,74	0,17	0,23	0,19	0,20
Heroin und andere Opioide	0,75	0,69	0,60	0,85	0,74	0,13	1,51	0,73	0,74	0,65	0,89	0,28	0,64
Kokain/Crack	1,12	0,99	1,43	0,75	1,16	2,17	3,30	1,64	1,02	0,28	0,06	0,05	0,99
Ketamin	0,35	0,32	0,45	0,19	0,44	0,77	1,76	0,24	0,27	0,02	0,25	0,00	0,20
GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy")	0,04	0,06	0,01	0,03	0,02	0,00	0,09	0,00	0,15	0,02	0,00	0,00	0,26
Halluzinogene Pilze	0,49	0,44	0,64	0,33	0,76	1,95	1,67	0,37	0,36	0,14	0,00	0,00	0,38
Neue Psychoaktive Substanzen (NpS)	0,81	0,68	1,01	0,56	2,67	3,24	1,32	0,61	0,76	0,23	0,00	0,19	0,24
Inhalanzien	0,66	0,54	0,80	0,47	2,39	1,19	1,62	0,68	0,38	0,10	0,57	0,04	0,20

n für Gesamtstichprobe.

¹) Amphetamine, Methamphetamine, MDMA ("Ecstasy"), LSD, Heroin/andere Opioide, Kokain/Crack, Ketamine, GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy"), Inhalanzien, Neue psychoaktive Substanzen (NpS) und halluzinogene Pilze.

Tabelle 11: 30-Tage-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Geschlecht		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
30-Tage-Prävalenz (n)	7505	9825	3221	4250	766	713	1005	1330	1389	1443	859	1227	1093
Irgendeine illegale Droge ¹	1,31	1,10	1,54	1,04	0,81	3,35	3,61	1,07	0,97	0,76	0,91	0,11	0,47
Amphetamine/Methamphetamin	0,31	0,25	0,28	0,29	0,02	1,27	1,06	0,11	0,35	0,08	0,00	0,05	0,05
Amphetamine	0,31	0,25	0,28	0,29	0,02	1,27	1,06	0,11	0,35	0,08	0,00	0,05	0,05
Methamphetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
MDMA ("Ecstasy")	0,22	0,19	0,31	0,12	0,13	0,44	1,16	0,20	0,15	0,02	0,00	0,00	0,14
LSD	0,16	0,13	0,24	0,08	0,13	0,23	0,74	0,05	0,08	0,10	0,00	0,00	0,20
Heroin und andere Opioide	0,23	0,18	0,07	0,41	0,04	0,04	0,36	0,11	0,00	0,33	0,65	0,06	0,05
Kokain/Crack	0,30	0,30	0,50	0,20	0,10	0,30	1,40	0,40	0,20	0,20	0,00	0,00	0,30
Ketamin	0,13	0,11	0,18	0,03	0,16	0,24	0,71	0,00	0,12	0,02	0,13	0,00	0,05
GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy")	0,03	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,05
Halluzinogene Pilze	0,15	0,12	0,24	0,05	0,10	0,86	0,38	0,08	0,05	0,07	0,00	0,00	0,05
Neue Psychoaktive Substanzen (NpS)	0,20	0,18	0,22	0,13	0,63	0,43	0,38	0,22	0,32	0,00	0,00	0,00	0,20
Inhalanzien	0,17	0,14	0,26	0,09	0,04	0,41	0,44	0,20	0,13	0,06	0,11	0,00	0,05

n für Gesamtstichprobe.

¹⁾ Amphetamine, Methamphetamine, MDMA ("Ecstasy"), LSD, Heroin/andere Opioide, Kokain/Crack, Ketamine, GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy"), Inhalanzien, Neue psychoaktive Substanzen (NpS) und halluzinogene Pilze.

Tabelle 12: Konsumprävalenz unter Konsumierenden anderer illegaler Drogen (letzte 12 Monate Konsumierende) (Prozent)

	n	Amphetamine	MDMA ("Ecstasy")	LSD	Kokain/Crack	Ketamin	Halluzinogene Pilze
Amphetamine	90		52,5% (n=49)	-	54,8% (n=50)	30,5% (n=36)	-
MDMA ("Ecstasy")	49	36,7% (n=49)		30,7% (n=39)	48,3% (n=66)	21,5% (n=39)	27,3% (n=39)
LSD	79	-	44,95% (n=39)		34,5% (n=32)	-	-
Kokain/Crack	142	33,5% (n=50)	42,3% (n=66)	20,9% (n=32)		21,3% (n=38)	15,8% (n=30)
Ketamin	58	58,2% (n=36)	58,6% (n=39)	-	66,6% (n=38)		45,0% (n=29)
Halluzinogene Pilze	66	36,5% (n=26)	54,3% (n=39)	-	35,8% (n=30)	-	

n für Konsumierende.

-) n < 30: keine Aussage möglich

Beispiel zur Lesart: Von den 90 Amphetamin/Methamphetamin Konsumierenden der letzten 12 Monate haben 49 (52,5 %) in diesem Zeitraum auch MDMA ("Ecstasy") konsumiert. Bedingte Prävalenzen werden nicht separat dargestellt, sofern die Stichprobengrößen unter n = 30 liegt.

Abbildung 1: Prävalenz des multiplen Gebrauchs von illegalen Drogen in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)

Multipler Gebrauch: Konsum von genau einer, zwei, drei, vier bzw. fünf und mehr der folgenden illegalen Drogen: Amphetamine, Methamphetamine, MDMA ("Ecstasy"), LSD, Heroin/andere Opiode, Kokain/Crack, Halluzinogene Pilze, NpS (Neue Psychoaktive Substanzen), Inhalanzien.

Tabelle 13: Durchschnittliches Einstiegsalter (Jahre) ((ehemalige) Konsumierende von illegalen Drogen)

		Gesamt		Geschlecht		Altersgruppen								
		18-64 Jahre	18-85 Jahre	Männer 18-64 Jahre	Frauen 18-64 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	60-64 Jahre	65-85 Jahre
Amphetamine	n	390	396	207	180	-	33	95	107	101	30	-	-	-
	Jahre	21,5	21,5	21,6	21,2	-	18,1	20,0	21,6	21,1	26,0	-	-	-
Methamphetamin	n	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahre	23,4	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA ("Ecstasy")	n	444	448	232	209	-	46	105	114	112	36	-	-	-
	Jahre	21,9	22,0	22,3	21,2	-	18,5	20,1	22,8	21,3	26,9	-	-	-
LSD (n)	n	267	298	160	105	-	33	61	55	63	-	-	-	-
	Jahre	21,9	21,6	22,3	21,0	-	19,5	22,0	24,4	21,9	-	-	-	-
Andere Opioide	n	227	380	101	126	-	-	-	34	47	45	33	59	94
	Jahre	17,5	15,2	16,0	19,4	-	-	-	20,3	19,0	20,3	10,9	12,6	9,4
Kokain	n	437	449	241	195	-	38	96	98	114	60	-	-	-
	Jahre	22,9	23,2	23,1	22,6	-	19,3	21,5	23,5	23,0	25,7	-	-	-
Ketamin	n	136	136	75	59	-	-	46	37	-	-	-	-	-
	Jahre	25,1	25,1	25,7	24,1	-	-	23,1	25,3	-	-	-	-	-
GHB/GBL/BDO ("Liquid Ecstasy")	n	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahre	26,7	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neue Psychoaktive Substanzen (NpS)	n	38	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jahre	23,3	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhalanzien	n	257	263	151	104	31	38	65	56	44	-	-	-	-
	Jahre	21,0	20,9	21,2	20,4	15,8	19,0	21,5	22,4	20,3	-	-	-	-

n für Gesamtstichprobe.

Aufgrund der geringen Fallzahlen werden keine Daten zu Heroin und Crack berichtet

-) < 30 Personen im Sample

Abbildung 2: Konsumfrequenz illegaler Drogen (analog zu Tabelle 9) in den letzten 12 Monaten (Konsumierende der jeweiligen Droge) (Prozent), 18-64 Jahre

Tabelle 14: Konsumfrequenz illegaler Drogen in den letzten 12 Monaten (Konsumierende der jeweiligen Droge) (Prozent)

	n	< 1-mal pro Monat	≥ 1-mal pro Monat	≥ 1-mal pro Woche	(fast) täglich
Amphetamine	73	62,8	22,6	8,9	5,7
MDMA („Ecstasy“)	116	96,4	3,6	0,0	0,0
LSD	66	88,3	7,1	4,5	0,0
Kokain	121	78,6	17,2	3,4	0,8
Ketamin	51	77,8	11,3	10,9	0,0
Inhalanzien	62	79,0	13,0	8,0	0,0
Halluzinogene Pilze	55	94,5	5,5	0,0	0,0

n für Gesamtstichprobe der Altersgruppe 18-64 Jahre.

Darstellung für Substanzen mit mindestens n=30 gültigen Antworten

Tabelle 15: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain und Amphetaminen nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7476	9788	762	710	997	1325	1385	1440	857	1226	1086
Missbrauch	0,14	0,13	0,54	0,26	0,24	0,13	0,23	0,02	0,00	0,00	0,18
Abhängigkeit	0,23	0,20	0,52	1,09	0,52	0,13	0,25	0,02	0,00	0,00	0,18
Männer (n)	3207	4299	320	310	416	575	588	598	400	555	537
Missbrauch	0,18	0,18	1,00	0,49	0,40	0,09	0,18	0,04	0,00	0,00	0,40
Abhängigkeit	0,34	0,31	0,61	1,47	0,88	0,09	0,45	0,04	0,00	0,00	0,40
Frauen (n)	4235	5455	433	392	575	747	792	840	456	671	549
Missbrauch	0,05	0,04	0,05	0,00	0,07	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,09	0,43	0,58	0,13	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n für Gesamtstichprobe.

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ Bezogen auf Konsumierende der letzten 12 Monate.

Tabelle 16: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7487	9800	763	711	1001	1327	1386	1441	858	1226	1087
Missbrauch	0,09	0,09	0,32	0,11	0,12	0,13	0,11	0,02	0,00	0,00	0,18
Abhängigkeit	0,12	0,10	0,2	0,04	0,69	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
Männer (n)	3213	4305	320	311	417	577	589	598	401	555	537
Missbrauch	0,13	0,14	0,61	0,21	0,24	0,09	0,18	0,04	0,00	0,00	0,40
Abhängigkeit	0,13	0,11	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Frauen (n)	4240	5461	434	392	578	747	792	841	456	671	550
Missbrauch	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,11	0,09	0,43	0,09	0,20	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00

n für Gesamtstichprobe.

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ Bezogen auf Konsumierende der letzten 12 Monate.

Tabelle 17: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Gesamtbevölkerung) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7495	9803	762	712	1000	1327	1386	1442	857	1226	1091
Missbrauch	0,07	0,04	0,23	0,14	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,14	0,11	0,20	0,97	0,40	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Männer (n)	3218	4304	320	310	417	577	588	600	400	555	537
Missbrauch	0,08	0,04	0,39	0,27	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,21	0,16	0,00	1,25	0,64	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Frauen (n)	4243	5465	433	394	577	747	793	840	456	671	554
Missbrauch	0,01	0,01	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abhängigkeit	0,07	0,05	0,43	0,58	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n für Gesamtstichprobe.

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

Tabelle 18: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain und Amphetamin nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	148	152	-	-	56	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	11,7	12,8	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	18,7	19,2	-	-	13,8	-	-	-	-	-	-
Männer (n)	76	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	11,3	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	36,3	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen (n)	69	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	6,8	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	14,6	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n für Konsumierende mindestens einer illegalen Droge.

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ Bezogen auf Konsumierende der letzten 12 Monate.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 19: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Kokain nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	120	123	-	-	43	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	8,8	10,5	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	11,9	12,0	-	-	23,1	-	-	-	-	-	-
Männer (n)	65	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	10,0	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	9,8	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen (n)	54	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	7,2	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	17,2	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n für Konsumierende mindestens einer illegalen Droge.

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ Bezogen auf Konsumierende der letzten 12 Monate.

-) < 30 Personen im Sample.

Tabelle 20: Hinweis auf Missbrauch und Abhängigkeit von Amphetamin nach DSM-IV¹⁾ in den letzten 12 Monaten (Konsumierende) (Prozent)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	72	73	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	9,1	8,9	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	23,6	22,3	-	-	19,7	-	-	-	-	-	-
Männer (n)	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	6,5	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	26,6	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frauen (n)	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Missbrauch	2,1	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abhängigkeit	19,6	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n für Konsumierende mindestens einer illegalen Droge.

1) DSM-IV: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

-) < 30 Personen im Sample.